

Тележурналисттин информация жеткере алыў қабилети

Гүлайым Нурғалиева

Бердақ атындағы ҚМУ магистранты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12725116>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-iyul 2024 yil
Ma'qullandi: 8-iyul 2024 yil
Nashr qilindi: 11-iyul 2024 yil

KEY WORDS

*Журналистика, социалогия, медиа,
тележурналист, информация,
коммуникация, рекреатив.*

ABSTRACT

Бул мақалада журналисттин мақсетли аудиторияға информация жеткериў шеберлиги, тележурналистке қойылатуғын талаплар ҳаққында сөз етилген. Репортёрлық шеберлигиниң, сондай-ақ, ораторлықтың тележурналист искерлигиндеги әҳмийети анализленген.

Бүгинги глобалласыў процессинде дүньяда жүз берип атырған ўақыя-хәдийселер ҳаққында түрли информация дереклери арқалы тез арада хабардар болыў имканы бар. Эсиресе, телевидение халықаралық аудиторияның мағлыўматқа болған талабын қанаатландырыўда үлкен рөл ойнайды. Заманагөй теле экран арқалы тамашагөй жаңалық ямаса хабарды еситиў хәм де ондағы процессти көриў мүмкиншилигине ийе болады. Дүняның бир қанша мәмлекетлеринде өткерилген социал изертлеў нәтийжелерине көре, телевидение инсанияттың жетпис проценти ушын тийкарғы мағлыўмат дәреги ретинде хызмет етеди. Бул болса информация бағдарламалары бас редакторлары, жәмәатте искерлик көрсетип атырған дөретиўшилер, атап айтқанда, тележурналист хәм баслаўшыға қатаң жуўапкершилик жүклейди. Информацияны оператив хәм исенимли жеткизиў, тамашагөй көзқарасын қәлиплестириў, тележаңалықлар бағдарламасының көпшиликке арналғанлық дәрежесин тәмийинлеў хәм визуал пүтинликти пайда етиўде жетекшилерден бири әйне тележурналист хәм баслаўшылар болып есапланады. Ол көрсетиўде видеокадрларды таныстырыў, информацияны ўақыя орнынан жеткериў менен шекленбей, тамашагөйлер итибарын өзине тартыў арқалы ўақыя-хәдийселер, жаңалықлар раўажланыўы экранда өз сәўлелениўин табыўына үлес қосады.

Жәхәнде телевизиялық жаңалықлар бағдарламалары санының артыўы нәтийжесинде дөретиўшилердин ўазыйпасы қурамаласып, өз бағдарламасына мүмкиншилиги барынша көбирек тамашагөйди тартыў үстинде илимий-дөретиўшилик изертлеўлер алып барыўға талап артпақта. Жоқары инталы тамашагөй

актуал ўақья-ҳәдийселер, глобал процесслерден ўақытында хабардар болыўға ҳәрекет етеди. Сол себепли ҳәр бир ҳақыйқый ҳәм толық мағлыўмат, зәрүрли жаңалық информатсиялық бағдарламасының тек ғана тәсиршеңлигин емес, бәлки орынын да арттырыўға хызмет етеди. АҚШ телевидение саласындағы белгили шахслардың пикрине қарағанда, табыслы жаңалықлар бағдарламасының барлық факторлары улыўма 10 баллды қураса, тележурналист ҳәм баслаўшы факторы болса соннан 8 баллды ийелейди.

Өзбекстанда халыққа түрли тараўлардағы өзгерислер ҳәм олардың мәниси ҳаққында оператив ҳәм қалыс, толық информация жеткизиў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылып атыр. Себеби, елимиз басшысы «төртинши ҳәкимият» ўәкиллериниң мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған жедел реформаларды халқымыз ҳәм халықаралық жәмийетшилик ушын ашық-айдын сәўлелендириў кереклиги ҳаққында төмендегише пикир билдиреди: «Орынлардағы машқала ҳәм кемшиликлерди ашық-айдын ашып бериў, оларды қалыс сәўлелендириўде мен профессионал журналистлерди бәрхәма ҳәм ҳәр тәрәплеме қоллап-қуўатлаўға тайынман». Телевизиялық информация, рекреатив ҳәм мәдений-ағартыўшылық бағдарламалардың бүгинги телевидениедеги орны ҳәм әҳмийети олардың саны ҳәм сапасы жоқарылығы менен белгиленеди. Жаңалықлар бағдарламасы натийжелиги көп тәрәптен теле журналисттиң, баслаўшының актуал теманы таңлаўы, социал машқаланы туўры табыўы, оны жеткерип бере алыўы, сөйлеў мәденияты, кадрда өзін тутыўы, сөз ҳәм гәплерди туўры айтыўы, телевизиялық имиджи, аудитория менен нәтийжели телесәўбет қылыў қәбилети, информация узатыўдағы уқыбы, ҳәтте кийиниў мәдениятына байланыслы. Телевидение системасында усы талапларға жуўап беретугын тәжирийбели, шебер ҳәм өз кәсибиниң пидайылары көпшиликти қурайды. Оларды арнаўлы түрде изертлеўди заманның өзи талап етпекте. Питкерий қәнигелик жумысы усы мәселелер изертлениўине арналған болып, изертлеўдиң актуаллығы тележурналисттиң тамашагөйге тәсир етиўи, аудитория талғамының жоқарылаўы, телебаслаўшыға қойылып атырған талаплар ҳәм бирден-бир профессионал стандартлар қәлиплесип атырғаны, уқыплы баслаўшыларды таярлаўды жетилистириў зәрүршилиги менен белгиленеди.

Журналистика тараўында телевидениеде информациялық бағдарламалар ҳәм олардың қурамы, тележурналистлер ҳәм баслаўшылар искерлигиниң айрықшалығы бойынша қатар қәнигелер, алымлар изертлеўлер алып барған. Сырт ел ҳәм миллий журналистикамыздың жетекши қәнигелер илимий изертлеўлер алып барған.[1] Өзбекстанда Ш. Ибрагимов, Д.Бекбаўлиев, Ю. Ҳамдамов, М. Мирсоатова, И. Рахметуллаева, Д. Тешабоева, П. Алламбергенова ҳәм А. Каримовтың изертлеўлеринде телевидение тарийхы, тараўға тийисли түрли мәселелер, заманагөй телевидение тилиниң тийкарғы қәсийетлери, жаслар аудиториясына қаратылған телебағдарламалардың раўажланыў процесслери, телевидениениң рекреативлик ўазыйпасы анализге тартылған.

Ҳ. Саидов телерадио жаңалықларының айрықшалығы ҳәм тилден пайдаланыў мәселелери, А. Пердеев, Ф. Рәзиев, Х. Маҳамадалиев болса телевидениеде көркем әдебиятқа байланыслы тил нормаларына әмел етиў, телебаслаўшылар сөйлеўи сыяқлы машқалаларды илимий-теориялық тәрәптен изертлеген. [2] «Репортёрлық искерлигиниң теориясы ҳәм әмелияты» оқыў қолланбасында телевидение мәселелери, жанрлар талаплары ҳәм телебаслаўшы искерлиги ҳаққында анализлер берилген. [3]

Анализ нәтийжелерине көре, телевидение системасында тележурналист ҳәм баслаўшылық искерлиги, сондай-ақ, тәжирийбели тележурналистлердиң өмир жолы ҳәм дәретиўшилиги, дәретиўшилигиниң проблематикасы, информация

жеткеріушінің позициясы, оның имиджин жаратыу хэм телевизиялық образды қәлиплестириу методлары, дәретпелеринің стиллик-тиллик өзгешелиги хэм жанрлардан пайдаланыу шеберлиги мәселелери арнаулы үйренілмеген. а телеканалды тамаша қылыуды макул көреді ямаса ҒХҚның басқа түрлерине өтип кетеди.

Тележурналист ушын профессионализмнің шәртлери - коммуникатив компетентлик, жоқары дәрежедеги тил мәденияты хэм барлық тараудан хабардар болыуы уқыплығында көринеди. Оның шахсы тамашагөйге факт хэм пикирлерди қабыл етиуінде жәрдем береди.

Тележурналист тек ғана мағлыұмат дәреги болып қалмастан, бәлки өз пикири хэм позициясы менен көпшилик адамларға тәсир көрсетиуши жәмийетлик ғайраткерге де айланып атыр. Кең аудитория алдында шығыу шахсқа үлкен жууапкершилик жүклейди. Себеби, оны дерлик пүткил мәмлекет көреді хэм есители, оның сөзлери адамлар сана-сезимине және жәмийетшилик пикиринің қәлиплесиуине тәсир еди. Сондай-ақ, телебаслаушы басқалар сыяқлы информация менен ислейтуғын редакция жұмысшысы, ол жаңалықты тәсирли етип оқып бериу менен шекленип қалмастан, уақыяны баянлап беретуғын сәубетлес болыуы керек. Бизиңше, баслаушы тийкарынан диктор да, актёр да емес, бәринен бұрын, ол продюсер, репортёр ямаса шолыушы сыяқлы жәмәеттиң тийкарғы ағзасы десек асыра айтқан болмаймыз. Тәжирийбелі хэм өз жұмысына жууапкершилик пенен қарайтуғын арнаулы хабаршылар хэм бағдарлама дәретиушилери менен бирге ислейди.

Н.Звереваның «Профессионал баслаушы тамашагөй менен биймәлел хэм исеним менен реал уақыт режимінде байланыс орнатады. Ол хабарды аудиторияға сондай жеткереди, оны тыңлау аңсат хэм жағымлы болады», деген пикири оғада орынлы айтылған.

Информациялық бағдарлама хәр бир телеканалдың жүзи. Телевидениеде баслаушылықтың рөли жылдан жылға зәрүр әхмийетке ийе болып бармақта, оның имиджи де өзгерип, кеңейип бармақта. Телекөрсетиудің табысы хэм әуметли шығыуы хәр тәрәплеме баслаушыға байланыслы екенлиги мәлим. Баслаушы телеаудиторияны есапқа алған ҳалда ҳүрмет пенен мүнәсебетте болса, хәр бир шаңарақтың асығып күтетуғын «мийман»ына айланады.

Жуумақ орнында айтыу мүмкин, телебаслаушы ефир жууапкершилигин сезиниуи, өз мойнындағы уазыйпаны шын кеуилден орынлауы, миллий менталитетти умытпауы керек. Миллет тарийхы, халықтың рууҳыйлығы, мәмлекеттиң бүгинги потенциалы ҳаққында жетилискен билимге ийе баслаушы ғана оларды тамашагөйге шебер жеткерип береди. Хәр бир телебаслаушы патриот болыуы менен бирге информация таярлау және оны халққа жеткизиу талаплары хэм де мәдениятын терең ийелеуи мақсетке мууапық.

References

1. Браун Д., Файерсгоун Ч., Мицкевич Э. Телерадионовости и меньшинства. — М., 1994; Ламэй К., Мицкевич Э., Файрсгоун Ч. Автономия телевидения и государство. — М., 1999;
2. Саидов Х. Янгиликлар ёзиш ва тахрир санъати. — Т.: «Маърифат-мададкор», 2002. — Б. 24; Пардаев А., Рўзиев Ф., Маҳамадалиев Х. Журналистикада тил ва ифода. — Т.: «Истиқлол», 2006. — Б. 14 - 16.
3. Репортёрлик фаолияти назарияси ва амалиёти. — Т.: «Университет», 2002. — Б. 103.